

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ҚОН ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ ЛЕЙКОРЕДУКЦИЯСИНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи)

Самадова Л.Д.

PhD ассистент, Тошкент Давлат Тиббиёт Университети

Маткаримова Д.С.

DSc, профессор, Тошкент Давлат Тиббиёт Университети

Аннотация. Турли қон таркибий қисмларидан лейкоцитларни олиб ташлаш, бир нечта қон қуйган беморларда иситма билан кечадиган гемолитик бўлмаган трансфузион реакциялар, HLA аллоиммунизациясини ва тромбоцитларнинг рефрактерлигини минималлаштириши, шунингдек, Эпштейн - Барр вируси (ЭБВ) ва цитомегаловирус (СМВ) каби лейкотроп вирусларнинг юқишини олдини олиши кўрсатилган. Шунинг учун, маълум бир чегарадан паст бўлган лейкоцитларни, ҳар бир қон компоненти учун $\leq 5 \times 10^6$ дан олиб ташлаш, шубҳасиз, бу беморларда аллоиммунизация ва у билан боғлиқ хавфларнинг олдини олишга ёрдам беради. Юрак жарроҳлигида лейкоредукция қисқа муддатли ўлимни тахминан 50% га камайтиради. Ҳозирги вақтда оптимал лейкоредукцияга лабораторияда ҳам, беморнинг ётоғи ёнида ҳам учинчи ва тўртинчи авлод лейкофилтрлари, шунингдек, замонавий аферез қурилмалари ёрдамида эришиш мумкин. Ушбу шарҳда биз универсал лейкоредукциянинг афзалликлари ҳақидаги далилларни муҳокама қиламиз.

Калит сўзлар: Лейкоредукция, қон таркибий қисмлари, аферез, трансфузия, цитомегаловирус.

CLINICAL SIGNIFICANCE OF LEUKOREDUCTION OF BLOOD AND ITS COMPONENTS (Literature Review)

Samatova L.D.

PhD Assistant, Tashkent State Medical University

Matkarimova D.S.

DSc, Professor, Tashkent State Medical University

Abstract. It has been shown that removal of leukocytes from various blood components minimizes febrile non-hemolytic transfusion reactions, HLA alloimmunization and platelet refractoriness in patients who have received multiple blood transfusions, as well as prevents the transmission of leukotropic viruses such as Epstein-Barr virus (EBV) and cytomegalovirus (CMV). Therefore, removal of leukocytes below a certain threshold, $\leq 5 \times 10^6$ for each blood component, undoubtedly helps to prevent alloimmunization and the risks associated with it in these patients. Leukoreduction in cardiac surgery reduces short-term mortality by approximately 50%. Optimal leukoreduction can now be achieved both in the laboratory and at the patient's bedside using third- and fourth-generation leukofilters, as well as modern apheresis devices. In this review, we discuss the evidence for the advantages of universal leukoreduction.

Keywords: Leukoreduction, blood components, apheresis, transfusion, cytomegalovirus.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕЙКОРЕДУКЦИИ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ (Обзор литературы)

Саматова Л.Д.

Кандидат наук, Ташкентский государственный медицинский университет

Маткаримова Д.С.

*Диссерт наук, профессор, Ташкентский государственный медицинский
университет*

Аннотация. Показано, что удаление лейкоцитов из различных компонентов крови минимизирует фебрильные негемолитические

трансфузионные реакции, аллоиммунизацию HLA и рефрактерность тромбоцитов у пациентов, получивших многократные переливания крови, а также предотвращает передачу лейкотропных вирусов, таких как вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) и цитомегаловирус (ЦМВ). Таким образом, удаление лейкоцитов ниже определенного порогового значения, $\leq 5 \times 10^6$ для каждого компонента крови, несомненно, помогает предотвратить аллоиммунизацию и связанные с ней риски у этих пациентов. Лейкоредукция при кардиохирургических операциях снижает краткосрочную смертность примерно на 50%. Оптимальное снижение количества лейкоцитов теперь может быть достигнуто как в лабораторных условиях, так и у постели пациента с использованием лейкофильтров третьего и четвертого поколений, а также современных устройств для афереза. В этом обзоре мы обсуждаем доказательства преимуществ универсального снижения количества лейкоцитов.

Ключевые слова: снижение количества лейкоцитов, компоненты крови, аферез, переливание крови, цитомегаловирус.

Кириш. Қондан лейкоцитларни олиб ташлаш концепцияси Флеминг томонидан 1920-йилда жорий этилган. 1970-йилларда қон қуйиш учун мўлжалланган қон компонентларида мавжуд бўлган лейкоцитлар цитомегаловирус (ЦМВ) ни юктириши, инсон лейкоцит антигени (HLA) антикорларини қўзғатиши ва иммуносупрессияга олиб келиши маълум бўлди. Лейкоцит антикорлари диализ беморларида иситма билан қон қуйиш реакцияларига, тромбоцитларнинг рефрактерлигига ва мос буйрак трансплантациясини кутиш вақтини узайтириши мумкин. Бу кузатув саратон касаллигининг иммун назоратининг бузилиши ва операциядан кейинги инфекцияларга мойиллик ҳақида хавотирларни туғдирди. Бу қондаги аллогеник лейкоцитларнинг ролини ўрганишга туртки бўлди. 1980-йилларда технологик ютуқлар лейкоцитларни олиб ташлаш самарадорлиги 98 фоиз бўлган биринчи

авлод целлюлоза ацетат филтрлари клиник жиҳатдан мақбул деб ҳисобланган. Биринчи авлод филтрлари қуйилган қонда лейкоцитлар сонини камайтириш учун ишлаб чиқилган. Улар тахминан 1 log лейкоцитларни сақлаб қолиш қобилиятига эга эди. "Центрифуга, совутиш, филтрлаш" техникасининг ривожланиши билан, тахминан 3 log ни сақлаб қолган иккинчи авлод филтрлари пайдо бўлди, бу гемолитик бўлмаган трансфузион реакцияларнинг олдини олишда самарадорлиги исботланган [10]. Ҳозирги вақтда учинчи ёки тўртинчи авлод филтрлари донор қонида дастлаб мавжуд бўлган лейкоцитларнинг 99,9–99,99% дан ортиғини ($>3 \text{ log}$) олиб ташлайди. Бу филтрларнинг тешик ўлчамлари 5 дан 50 микрометргача. Улар замонавий қон компонентлари сифат стандартларига жавоб беради. [1, 10-12].

Лейкоцитларни олиб ташлашнинг асосий механизми [13] Вандер - Ваальс кучлари ва электростатик кучлар таъсирида манфий зарядланган лейкоцитларнинг филтр материалига зарядга асосланган ёпишишидир. Бу ёпишиш фаол жараён бўлиб, каттароқ тешик ўлчамлари афзаллигига эга, бу эса филтрда кейинчалик юқори оқим тезлигини таъминлайди.

Тадқиқот мақсади – қон ва унинг таркибий қисмлари лейкоредукциясининг клиник аҳамиятини ўрганиш.

Натижалар ва муҳокама. Қон компонентларини лейкофилтрация йиғиш ва қайта ишлаш пайтида, қайта ишлашдан кейин (қон банкида) ёки беморнинг жойида (сақлашдан кейин) амалга оширилиши мумкин. Ҳар бир усулнинг ўз афзалликлари ва камчиликлари бор. Бироқ, сақлашдан олдин лейкоредукция ҳозирги вақтда энг кенг қўлланиладиган усул ҳисобланади. Фарб дунёсида сақлашдан олдин лейкоредукциянинг сақлашдан кейинги лейкоредукцияга нисбатан афзалликлари қуйидагилар:

1. Сақлаш пайтида лейкоцитлардан яллиғланиш цитокинларининг (ИЛ-1, ИЛ-6, ўсма некрози омили) тўпланишини йўқ қилади ва шунинг учун иситма

билан кечадиган гемолитик бўлмаган трансфузион реакцияларининг олдини олишда жуда самарали [1].

2. Шунингдек, у бир нечта трансфузион беморларда HLA аллоиммунизацияси хавфини минималлаштиради, чунки у ётоқ ёнидаги филтрлашдан фарқли ўлароқ, бутун лейкоцитларни олиб ташлайди, бу ерда лейкоцит парчалари сақлашдан кейин филтрлардан ўтиб, қабул қилувчини донор антигенларига қарши аллоиммунизация қилиши мумкин [7].

3. Сақлашдан олдинги лейкофилтрация лейкотроп вирусларнинг юқиш хавфини ҳам минималлаштириши мумкин, чунки лейкоцитлар парчаланadi ва қон таркибий қисмларида 72 соат сақлангандан кейин хужайра ичидаги организмларни чиқаради [9].

4. Лейкоцитлар сифатини назорат қилиш ҳар доим беморнинг ётоқ ёнидагига қараганда лабораторияда амалга ошириш осонроқ. Шунинг учун, сақлашдан олдин лейкоредукция пайтида қон таркибий қисмларини сифат назорати учун синчковлик билан текшириш ва баҳолаш мумкин ва лейкофилтрация жараёнига таъсир қилувчи турли омилларни шунга мос равишда ўзгартириш мумкин [2,3,13].

Ҳозирги вақтда бу омиллар барча беморлар учун универсал лейкоредукция шаклида ёки маълум бир беморлар гуруҳи учун селектив протокол сифатида олдиндан тўпланадиган лейкоредукцияни қўллаб-қувватлайди. Умумжаҳон лейкоредукциянинг асосий камчилиги унинг нархидир; аммо, селектив лейкоредукция ўзига хос инвентаризацияни бошқариш муаммоларига эга, чунки компонентларни тайёрлаш пайтида лейкоредукция қилувчи қон компонентларига эҳтиёжни олдиндан айтиб бериш жуда қийин.

Аксинча, лейкоредукция қон компонентларини лейкоредукция қилиш учун тавсия этилган беморлар гуруҳлари учун селектив равишда амалга оширилиши мумкин; аммо, лейкоцитларнинг ножўя таъсирини камайтиришда

сақлашдан олдин лейкоредукция каби самарали эканлиги аниқланмаган [2-5]. Шундай қилиб, соғлиқни сақлаш концепцияси даволашдан олдин лейкоредукция тарафдори бўлиб, қон компонентларини универсал лейкоредукция сиёсати турли Европа мамлакатларида ва Америка Қўшма Штатларининг баъзи штатларида қабул қилинган, шу билан бирга, селектив ётоқ ёнида лейкоредукция дунёнинг бошқа қисмларида кўпроқ учрайди.

Ҳозирги авлод лейкоцитлари камайган қон компонентлари ёрдамида тўпланган қон компонентлари одатда $3 \log$ га камайди ва шунинг учун лейкоцитлар миқдори камайган қон компонентлари стандартларига жавоб бериш учун қўшимча филтрлашни талаб қилмайди. Ушбу қурилмалар бир нечта дизайн тамойиллари туфайли донор тромбоцитлари ва лейкоцитлар ўртасида юқори даражадаги ажратишни таъминлайди. Лейкоцитлар миқдори камайган қон ва таркибий қисмларни тақдим этишдан қутилган клиник фойдаларга эришиш учун қон марказлари тайёрланган маҳсулот трансфузияга мўлжалланган терапевтик қон ҳужайраларининг етарли миқдорини сақлаб қолишини таъминлаш учун бутун жараёни назорат қилишлари керак. Лейкоцитлар миқдори камайган қон таркибий қисмларини статистик назорат қилиш бўйича қўлланма нашр этилди. [6] Бир бирликдаги 10^6 та лейкоцит $3,3$ лейкоцит/мкл га тўғри келади, шунинг учун лейкоцитлар миқдори паст бўлган қон таркибий қисмларидаги қолдиқ лейкоцитларни ҳисоблаш қийин вазифадир. Анъанавий автоматлаштирилган ҳужайра ҳисоблагичлари 100 лейкоцит/мкл дан паст лейкоцит концентрациясида аниқ натижаларни бермайди. Адабиётларда [5,10,11] бир нечта усуллар тасвирланган, масалан, цитоспин усули, Нагеотте камерасини санаш, оқим цитометрияси, ҳажм цитометрияси ва полимераза занжири реакциясига асосланган санаш.

Юқори самарали филтрларга эҳтиёж, клиник фойдаларни тушуниш ва сақлашдан олдин лейкоредукциядан кўпроқ фойдаланиш лейкоредукцияланган компонентлардан кўпроқ фойдаланишга олиб келди. Барча ҳужайрали қон

таркибий қисмларини лейкоредукция қилиш керакми ёки танлаб лейкоредукция протоколига риоя қилиш керакми деган савол бўйича жиддий мунозаралар бўлиб ўтди. Қон қуйиш пайтида лейкоцитлар иситма, реакциялар, тромбоцитларга чидамлилиқ ва цитомегаловирус каби вирусларнинг юқиши каби турли хил ён таъсирларга олиб келиши мумкин. Бундан ташқари, қон қуйилган лейкоцитлар қабул қилувчининг иммунитет реакциясини бостириши ва шу билан инфекция ёки хавфли ўсма хавфини ошириши мумкин. Шунинг учун, қонда ва тромбоцитлар қуйиш пайтида лейкоцитлар даражасини пасайтириш ушбу ножўя ҳодисаларнинг юзага келиш эҳтимолини камайтириши ва харажатларни тежаши мумкин. Учта қон компонентининг (аферез тромбоцитлари, бирлаштирилган тромбоцитлар) ва қизил қон хужайраларининг лейкофилтрация самарадорлиги учта мумкин бўлган босқичда ўрганилган: минтақавий қон марказида, қон таркибий қисмини касалхона қон банкида сақлашдан олдин ва сўровчи палатага етказиб беришдан олдин ва беморнинг ётоқ ёнида, қуйишдан олдин дарҳол. Клиник самарадорлик: Гемолитик бўлмаган фебрил трансфузион реакциялари лейкоцитлар билан боғлиқ энг кенг тарқалган салбий қон қуйиш реакцияларидир. Сақлашдан кейин олдиндан ёки филтрланган қуйиш қизил қон хужайраларини қуйишга қарши кўпгина фебрил реакцияларнинг олдини олади ва шу муносабат билан филтрлашнинг сақлашга нисбатан афзаллиги тасодифий назорат остидаги синовда кўрсатилмаган. Бироқ, тромбоцитларни қуйиш ножўя ҳодисаларнинг юқори даражаси билан боғлиқ ва сақлашдан кейин тромбоцитларни филтрлаш қизил қон хужайраларини сақлашдан кейин филтрлаш каби самарали эмас. Тромбоцитлар учун сақлашдан олдин филтрлаш сақлаш пайтида маълум лейкоцитлар воситачилигидаги цитокинлар ишлаб чиқарилишининг олдини олиш афзаллигини тақдим этади. Инфекциялар: қизил қон хужайралари ва тромбоцитлар қуйиш пайтида ЦМВ каби лейкоцит вирусларини юқтириш хавфи лейкофилтрация орқали сезиларли

даражада камаяди. Натижада, лейкофилтрация ЦМВ компонентлари учун қон скринингига альтернатива сифатида тобора кўпроқ қўлланилмоқда.

Тромбоцитларнинг рефрактерлиги: юқори дозада кимётерапия тугайли тромбоцитопеник қон кетишининг олдини олиш учун, одатда профилактик тромбоцитлар қуйиш қўлланилади. Агар қабул қилувчида донор қон компонентларига, асосан лейкоцитларга HLA аллоиммунизацияси тугайли иммун жавоб бўлса, бу қуйишларнинг тромбоцитлар сонини кўпайтириш қобилияти бостирилиши мумкин. Лейкофилтрация, айниқса, иммун заиф беморларда аллоиммунизация ва натижада тромбоцитларга чидамликнинг пасайишини камайтиради [14].

Одамларда қон қуйишнинг иммуномодуляция қилувчи таъсири баҳсли бўлиб қолмоқда. Яқинда асосиз рандомизацияланган назорат остидаги синовларнинг мета-таҳлили шуни кўрсатдики, ҳар қандай мумкин бўлган таъсир 25% дан кам бўлади (операциядан кейинги инфекция, операциядан кейинги саратон қайталанишининг нисбий хавфини камайтириш).

Кейин биз учта асосий стратегиянинг харажатларга таъсирини ҳисобладик: биринчиси, қон марказида барча қон компонентларини филтрлаш, иккинчиси, касалхона қон банкида барча компонентларни филтрлаш ва учинчиси, барча қон компонентларини ётоқ ёнида филтрлаш. Харажатларни таққослаш мақсадида, сақлашдан олдин филтрлаш шубҳанинг фойдасига берилган. Сақлашдан олдин филтрлаш сақлашдан кейинги филтрлашга қараганда самаралироқ эди. Лейкофилтрация хавф остида бўлган беморларнинг маълум фоизида аллоиммунизация ва шу тариқа тромбоцитларнинг рефрактерлигини олдини олиши мумкин деган гипотеза илгари сурилди. Биринчидан, тромбоцитлар пули билан битта тромбоцит концентратини ишлаб чиқариш учун битта эмас, балки бешта филтрдан фойдаланиш керак. Бундан ташқари, беморларга аслида қуйилганидан кўра кўпроқ қон компонентлари ишлаб чиқарилганлиги сабабли, касалхона филтрлашига қараганда қон

маркази даражасида 30% кўпроқ тромбоцит концентратлари филтрланиши керак [12, 13] .

Хулоса. Мавжуд далилларга асосланиб, биз қуйидагиларни хулоса қилдик:

1) ЦМВ инфекциясининг олдини олиш учун, лейкоцитларни камайтиришдан ташқари, ЦМВ-серонегатив донорларни танлаш юқори хавфли беморлар учун фойдали бўлиб қолмоқда. 2) Тромбоцитлар ва қизил қон таначалари компонентларини лейкофилтрация қилиш, айниқса сезгир бўлмаган беморларда, аллоиммунизация ва натижада тромбоцитларнинг рефрактерлигини камайтиради. 3) Универсал лейкоредукция гемолитик бўлмаган фебрил трансфузион реакциялари ҳолатларини икки баравар камайтиради. 4) Саратон иммуносупрессиясига, операциядан кейинги инфекцияларга ёки оғирлаштирувчи орган етишмовчилигига универсал лейкоредукция хавфсиз ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати

1. Абдрахманова С.А., Савчук Т.Н., Бибеков Ж.Ж. и др. Особенности заготовки антиковидной плазмы в Нур-Султане // Трансфузиология. -2021. - Т.22, №2. -С. 100-104

2. Агзамова Ш.А. Процесс ранней постнатальной адаптации детей, внутриутробно инфицированных цитомегаловирусом// Инфекция, иммунитет и фармакология. Научно-практический журнал. -2021. -№3. -С. 14-22.

3. Глазанова Т.В., Киселева Е.А., Павлова И.Е. и др. Влияние сочетанного афереза тромбоцитов и плазмы на некоторые показатели гуморального иммунитета у доноров // Трансфузиология.- 2022.- Т. 23, № 2.- С. 145-156

4. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Узбекистан от 10 февраля 2020 года № 4592 “Об утверждении Правил контроля качества и безопасности донорской крови и ее компонентов”

5. Саматова Л.Д., Саидов А.Б. Ўзбекистон республикасида қон ва унинг таркибий қисмлари донорликлари ва донорлар таркибининг ўзгаришлари// Вестник Ташкентской медицинской академии ISSN: 2181-7812. www.tma-journals.uz. Ташкент - 2025. -№ 2. –Б. 139-145
6. Чечеткин А.В. Лейкоредукция донорской крови и ее компонентов: современные представления о безопасности и эффективности / А.В. Чечеткин // Международный научно-исследовательский журнал. -2023. -№12 (138). RL:<https://research-journal.org/archive/12-138-2023-december/10.23670/IRJ.2023.138.46>.—DOI: 10.23670/IRJ.2023.138.46
7. Ядгарова Н.Т., Болтаева Р.Ш. ва б.қ. TORCH инфекцияси – токсоплазмоз диагностика усулларидаги муаммолар// Гуманитар ва табиий фанлар журналы. -2025. -№ 18 (01). –Б. 39-44.
8. Cines D.B., Blanchette V.S. Immune thrombocytopenic purpura. New England Journal of Medicine. 2021;346(13):995–1008.
9. Ikejima H, Friedman H, Leparc GF, Yamamoto Y. Depletion of resident Chlamydia pneumoniae through leukoreduction by filtration of blood for transfusion. J Clin Microbiol. 2005;43(9):4580-4. <https://doi.org/10.1128/JCM.43.9.4580-4584.2005>
10. Leruez-Ville M., Foulon I., Pass R., Ville Y. Cytomegalovirus infection during pregnancy: state of the science. Am. J. Obstet. Gynecol. 2020; 223(3):330–49. DOI: 10.1016/j.ajog.2020.02.018
11. Maltezou P.G. Maternal type of CMV infection and sequelae in infants with congenital CMV: Systematic review and meta-analysis /P.G. Maltezou, G. Kourlaba, E. Kourkouni, et al. //J Clin Virol. -2020. -№129. -P.104518. (doi:10.1016/j.jcv.2020.104518)
12. McQuilten ZK, Andrianopoulos N, Van de Watering L, Aubron C, Phillips L, Bellomo R, et al. Introduction of universal prestorage leukodepletion of

blood components, and outcomes in transfused cardiac surgery patients. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 2015;150(1):216-22. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2015.03.015>

13. Samatova L.D., Saidov A.B., Bobozhonova Sh.D., Kuchkarova Kh.R. Frequency of TORCH infection among the donor population in the republican center for blood transfusion// *E3S Web of Conferences* 381, 01095 (2023) International Scientific and Practical Conference “Development and Modern Problems of Aquaculture” (AQUACULTURE 2022) . -2023-04-14. -P.1-6

14. Williams, E., et al., Management of Neonatal TORCH Infections: Review of Current Strategies, *Pediatric Journal of Infection*, 2020. DOI: 10.1016/j.pedid. 2020.04.005